

УДК 347

Способы предоставления кредита

Ибрагимова Киса Магомед-Салиховна, ассистент
ФГБОУ ВО "ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова"

Балиев Ислам Виситович, ассистент
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»

Аннотация. В настоящем научном исследовании раскрывается тематика способов предоставления кредитного платежа.

В содержательной части научной работы приводится перечень существенных условий способов предоставления кредитного платежа, с раскрытием основополагающих свойств каждого условия.

В заключительной части научного исследования регламентируется вывод, в соответствии с которым органам законодательной власти рекомендуется принять меры, направленные на устранение коллизии и пробельности в обозначенном нормативном правовом пространстве Российской Федерации, в целях недопущения злоупотреблений полномочиями со стороны кредитной организации.

Ключевые слова: договор, коллизии, пробельность, сторона заемщика, общие положения, кредитная организация.

Methods of providing loan

Ibragimova Kisa Magomed-Salikhovna, assistant
Baliev Islam Visitovich, assistant

Annotation. This research study reveals the topic of ways to provide a loan payment.

In the substantive part of the scientific work, a list of essential conditions for the methods of providing a loan payment is provided, with the disclosure of the fundamental properties of each condition.

In the final part of the scientific study, the conclusion is regulated, according to which the legislative authorities are recommended to take measures aimed at eliminating conflicts and gaps in the designated regulatory legal space of the Russian Federation, in order to prevent abuse of powers by the credit institution.

Keywords: agreement, collisions, gap, borrower's side, general provisions, credit organization.

Актуальность темы научного исследования заключается в том, что на практике гражданско-правового оборота институт кредитования, является одним из самых распространенных.

В этой связи, структурированное рассмотрение института предоставления кредита является объективным обстоятельством для регламентированного понимания предмета настоящего научного исследования.

Ранее действовавшим Положением Центрального Банка Российской Федерации от 31 августа 1998 года № 54-П «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)», регламентировались основные способы предоставления кредита, по которым кредитования осуществлялось:

1. Единовременным зачислением суммы денег на лицевой счет стороны заемщика или предоставлением суммы денег наличным способом;

2. Открытием линии кредитования платежа. Нормативное правовое пространство Российской Федерации под открытием линии кредитования платежа обозначает согласительные действия стороны кредитора и заемщика, по которому сторона заемщика приобретает правомочие пользование денежными средствами стороны кредитора.

3. Посредством овердрафтного кредитования, по которому сторона кредитора кредитует лицевой счет стороны заемщика при недостаточности денежных

средств.

4. Участием кредитной организации в предоставлении кредитов синдицированной формы.

5. Иными способами определенными гражданским законодательством Российской Федерации [1].

Несмотря на то, что обозначенный локальный нормативный акт Центрального Банка Российской Федерации утратил силу, все перечисленные способы предоставления кредитного платежа сохранили свою значимость на практике предоставления кредитных платежей.

Относительно критерия предоставления кредитного платежа, то кредитные организации используют безналичный порядок перечисления суммы кредитования на лицевой счет стороны заемщика.

Кроме того, кредитной организации необходимо предпринять меры, чтобы сумма кредитования была доведена до стороны заемщика, в противном случае договор кредитования не будет считаться исполненным [2].

Вместе с тем, банковская практика иногда допускает случаи косвенного зачисления денежных средств на счет стороны заемщика, так как в некоторых случаях условиями договора кредитования может быть предусмотрено не прямое зачисление денежных средств [3].

С учетом изложенного, обозначается необходимость, что российскому законодателю необходимо

принять меры, направленные на устранение коллизии и пробельности в обозначенном норма-

тивном правовом пространстве Российской Федерации, в целях недопущения злоупотреблений полномочиями со стороны кредитной организации.

Литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. ст. 818;
2. Гражданское право Российской Федерации. Зенин И.А. учебное пособие. Проспект, М., 2007. С. 358;
3. Гражданское право Российской Федерации. Зенин И.А. учебное пособие. Проспект, М., 2007. С. 358.